

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LPPM UNTAG
SURABAYA

KATALOG OBJEK WISATA DAN UMKM DESA MINGGIRSARI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Matching Fund 2021

Disusun oleh :

Nama : Andy Putra Rusdianto

NIM : 1311900242

Prog. Studi : Ilmu Hukum

DESKRIPSI DESA MINGGIRSARI

Desa Minggirsari adalah desa yang terletak di samping sungai Brantas Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur dengan luas wilayah 362 hektar dan memiliki penduduk sekitar 3992 jiwa. Di desa Minggirsari terdapat beberapa objek wisata alam yang masih alami dan asri. Rasa gotong royong masih kental di desa Minggirsari ini.

WISATA TIRTOWENING

Tirtowening berasal dari kata “Tirto” dalam bahasa Jawa yang artinya air, dan “Wening” berarti jernih atau bening. Wisata tirtowening berada di tengah pemukiman desa Miggirsari. Suber mata air yang mengalir hingga sungai brantar ini memiliki air yang segar dan biasa digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari misalnya mandi, memasak, dan mencuci baju. Karena masyarakat di Minggirsari kompak, kebersihan di Tirtowening ini sangat terjaga, setiap pagi hari warga sekitar menyapu-nyapu membersihkan sekitar pemandian Tirtowening. Namun Tirtowening ini belum dikelola, dalam artian belum ada biaya tiket masuknya.

WISATA ARCA

Arca Duarapala ditemukan di tengah persawahan warga Minggirsari, sepasang arca ini biasa digunakan masyarakat kejawen Minggirsari untuk menaruh sesajen ritual atau upacara. Sesajen yang biasa diletakkan yakni, bunga, telur ayam kampung, dan lain-lain. Disekeliling arca sudah dibangun bangunan semi permanen seperti pendopo. Namun arca ini belum terdaftar di badan arkeologi, dan belum dikelola, belum ada plang penunjuk arah, jadi hanya masyarakat Minggirsari yang mengetahui letaknya.

WISATA PAPRINGAN

Wisata papringan terletak di bantaran sungai Brantas, papringan adalah tempat finish wisata air Ngeliban dan River Tubing, Ngeliban adalah julukan dari pemuda karang taruna pengelola wisata ini, yang berarti “Ngeli” dalam bahasa jawa artinya mili, hanyut dan Ban adalah alat yang digunakan sebagai pelampung saat menyusuri sungai Brantas. Wisata air ini dibandrol dengan harga Rp. 50.000,- cukup terjangkau dibanding dengan wisata air di daerah lain. Di Papringan ini terdapat bumi perkemahan dan sudah difasilitasi kamar mandi lengkap dengan tong sampahnya. Disepanjang bantaran sungai brantas terdapat pemandangan hutan bambu yang rindang, cocok untuk berfoto.

UMKM BRONSU

Bronsu atau Brownis sugar adalah salah satu UMKM yang ada di desa Minggirsari, di Bronsu menjual berbagai olahan makanan yang berasal dari coklat khas kabupaten Blitar. Coklat khas kabupaten Blitar ini memiliki cita rasa pait pekat. Berbagai menu yang ada di Bronsu adalah brownis panggang, brownis kukus, desert, kue keju, minuman coklat dan lain-lain. Harganya relatif terjangkau yakni mulai dari Rp.8.000,- hingga Rp. 35.000,- . Bronsu memiliki tempat nongkrong yang kekinian untuk anak muda.

UMKM TANAMAN HIAS

Didesa Minggirsari terdapat UMKM yang menjual tanaman hias, disini menjual berbagai macam tanaman hias, harganya sangat jauh terjangkau dibanding diperkotaan. Biasanya wisatawan membeli tanaman hias untuk dijadikan oleh-oleh. Khususnya ibu-ibu yang gemar berkebun.

UMKM POM MINI

Didesa Minggirsari terdapat UMKM Pom Mini, pom ini memudahkan masyarakat dalam kebutuhan mengisi bbm. Karena tempatnya strategis pom mini ini laris. Pom mini ini adalah usaha yang dikelola secara individu, dan sudah memiliki izin. Yang dijual di pom ini adalah bensin pertalite dan pertamax.

TERIMA KASIH 😊